

Комплексная лучевая диагностика образований oroфарингеальной зоны

Мамараимов К.М

Тошкент тиббит академияси

Новообразования oroфарингеальной зоны занимают одно из ведущих мест в структуре онкологической заболеваемости опухолями головы и шеи. До настоящего времени опухоли данной локализации представляли серьезную проблему в связи с тем, что большинство пациентов (60–70%) поступают на лечение с III–IV ст. заболевания. Адекватная оценка распространенности опухоли позволяет оптимально спланировать алгоритм лечения данной категории больных.

Цель исследования – повышение эффективности диагностики новообразований oroфарингеальной зоны путем использования комплекса современных лучевых методов исследования – рентгеновской спиральной компьютерной томографии (СКТ) и магнитно-резонансной томографии (МРТ).

Материал и методы. Обследованы 150 человек, из них 76 (50,7%) пациентов со злокачественными опухолями (аденокарцинома, плоскоклеточный рак), 23 (15,3%) пациента с доброкачественными опухолями (папиллома, липома) различной локализации и 51 (34%) человек из числа практически здоровых лиц (группа контроля и пациенты с неопухолевым поражением полости рта и глотки – острыми и хроническими тонзиллитами, гиперплазией лимфоидной ткани, грибковым поражением слизистой). Все выявленные доброкачественные и злокачественные опухоли были разделены нами на

группы и подгруппы: 1) опухоли полости рта (язык, слизистая дна полости рта, альвеолярных отростков нижней челюсти, слизистая щек); 2) опухоли глотки (нёбные дужки, миндалины, боковые стенки глотки, гортаноглотка). Все случаи опухолевого процесса подтверждены результатами биопсии. У 67 (88,2%) человек выявлен плоскоклеточный рак, в 9 (11,8%) случаях – аденокарцинома. Среди доброкачественных образований у 17 (74%) пациентов выявлена папиллома, у 6 (26%) – липома. Лучевое исследование начиналось с СКТ на аппарате Somatom AR Star («Siemens») и томографе ASTEION4 («Toshiba»). Далее выполнялась МРТ на аппарате Gyroscan Intera 1.0 («Philips»).

Результаты Проанализировав полученные в ходе обследований результаты, мы определили, что СКТ наиболее информативна в выявлении костно-деструктивных изменений, связанных со злокачественным инфильтративным ростом опухоли (чувствительность 100%, специфичность 100%). Метод дает возможность четко и детально оценить состояние костных структур лицевого скелета, выявить распространение опухолевого процесса на внутреннее

компактное вещество и альвеолярный отросток нижней челюсти и на ее тело, исключить вовлеченность в патологический процесс подъязычной кости и костных структур твердого нёба. Из всей группы злокачественных опухолей полости рта и глотки по данным СКТ мы выявили 12 (15,8%) случаев деструкции нижней челюсти у пациентов с плоскоклеточным раком и аденокарциномой слизистой оболочки альвеолярного отростка нижней челюсти и слизистой оболочки дна полости рта. В зависимости от площади опухолевого поражения определялись: краевая деструкция внутреннего компактного вещества – 3 случая, краевая деструкция внутреннего компактного вещества и губчатого вещества тела нижней челюсти – 7 случаев, сквозная деструкция с поражением наружного и внутреннего компактного вещества – 2 случая (рис. 1). Спиральная компьютерная томография позволила также по прямым и косвенным признакам визуализировать саму опухоль в анатомических структурах полости рта и глотки (чувствительность 76%, специфичность 73%). Для точного определения границ и размеров опухоли у 23 пациентов исследования выполнялись с внутривенным болюсным контрастированием. По данным СКТ нами выявлено 32 (21,3%) злокачественных образования полости рта и языка, 19 (12,6%) – различных отделов глотки (рис. 2). Магнитно-резонансная томография обладает значительно более высокой тканевой контрастностью. Это свойство позволяло дифференцировать различные анатомические структуры полости рта, глотки, языка и дна полости рта, оценивать распространение опухоли на слизистую оболочку альвеолярного отростка нижней челюсти с деструкцией костных элементов, а также определять направление роста опухоли и признаки регионарного метастазирования по путям лимфатического оттока в лимфатические узлы

шей. По данным МРТ нами выявлено 47 (31,3%) злокачественных образований полости рта и языка, 29 (19,3%) – различных отделов глотки (рис. 3). Кроме того, по данным МРТ мы выявили 23 доброкачественные опухоли полости рта и глотки, большинство из которых (74%) были представлены папилломой (рис. 4). У 6 (26%) пациентов по данным МРТ и СКТ обнаружена киста составила 98%, специфичность 96%.

Закключение Современные лучевые методы исследования позволяют анализировать мягкотканый компонент опухоли (МРТ), определять ее границы, структуру, взаимоотношение с окружающими тканями, анализировать вторичные изменения злокачественного опухолевого роста, связанные с разрушением костных структур лицевого скелета (СКТ), регионарным метастазированием в лимфатические узлы шеи и подчелюстной области (МРТ и СКТ). Все перечисленное дает возможность более точно определять стадию опухолевого процесса и планировать тактику последующего лечения. Таким образом, МРТ и СКТ позволяют существенно расширить возможности диагностики образований oroфарингеальной зоны.

Литература 1. Давыдов М.И., Аксель Е.М. Статистика злокачественных новообразований в России и странах СНГ в 2004 г. //

Вестник Российского онкологического научного центра им. Н.Н. Блохина РАМН. – 2006. – Т. 17, Прил. 1. – С. 132. 2.

Stark D.D., Bradley W.G. Magnetic resonance imaging.

Литература 1. Давыдов М.И., Аксель Е.М. Статистика злокачественных новообразований в России и странах СНГ в 2004 г. //

Вестник Российского онкологического научного центра им. Н.Н. Блохина РАМН. – 2006. – Т. 17, Прил. 1. – С. 132. 2. Stark D.D., Bradley W.G. Magnetic

resonance imaging.

. Тимофеев АА, Весова ЕП, Ушко НА. Гивалекс при профилактике послеоперационных осложнений у больных с одонтогенным хроническим гайморитом. *Соврем Стоматология*. 2014;(2):68-73. http://nbuv.gov.ua/UJRN/ss_2014_2_16

. Nauman CH, Chandler NP, Tong DC. Endodontic implications of the maxillary sinus: a review. *Int Endod J*. 2002 Feb;35(2):127-41. <https://doi.org/10.1046/j.0143-2885.2001.00524.x>

Nair UP, Nair MK. Maxillary sinusitis of odontogenic origin: cone-beam volumetric computerized tomography-aided diagnosis. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod*. 2010 Dec;110(6):e53-7. doi: 10.1016/j.tripleo.2010.06.020